

[View this in your browser.](#)

[View this in your browser.](#)

Open Password – Montag, den 18. Mai 2020

755

Universitätsbibliothek Hildesheim – Stiftung Universität Hildesheim – E-Learning 2020 – Coffee Lectures – Covid-19 Pandemie – Forschungsdatenmanagement – Forschungsethik – Big Blue Button – Elisabeth Simon – Barbara Helferich – Gleichberechtigung der Frauen – Mein Bauch gehört mir – Me too – Kinder und Karriere – Genderisierung der Sprache – Eva Homeyer – Informationskompetenz an Grundschulen – Bildungslücke – Bildungskrise – Home Office – Digitalisierung – Informationskompetenz – Bibliotheken

Universitätsbibliothek Hildesheim

Coffee Lectures nunmehr digital

Von Annette Strauch

In Zeiten von Corona ist die Stiftung Universität Hildesheim (SUH) von einem Digitalisierungsschub erfasst worden. Es gibt ein Projektteam "E-Learning 2020"^[1], damit der Lehrbetrieb auch digital stattfinden kann. In der UB Hildesheim bleibt auch die Forschung^[2] nicht unberücksichtigt. Die Coffee Lectures^[3] zum

Forschungsdatenmanagement (FDM)[4] während der Covid-19 Pandemie finden aktuell online mit BigBlueButton,[5] einem Webkonferenzsystem, statt. In den vergangenen beiden Semestern wurden bereits acht Coffee Lectures zu verschiedenen Themen zum Umgang mit Daten in der Forschung in Präsenzveranstaltungen durchgeführt. Im Besprechungsraum der UB Hildesheim dauert eine solche Veranstaltung meistens eine Stunde. Der Vortrag ist eine halbe Stunde lang, und im Anschluss gibt es eine weitere halbe Stunde Zeit für Diskussionen. Bei der Themenauswahl zu den Coffee Lectures wird immer auf die Wünsche der Forschenden eingegangen. Das sind die vier neuen Themen:

1. Ethische Grundsätze und Reflexionsprozesse. Forschungsethik
2. Planen und Strukturieren. Forschungsdatenspeicherung
3. Aufbereiten und Veröffentlichen. Daten teilen
4. Rechte und Pflichten. Vorstellen von Muster-Einwilligungen.

Die erste Coffee Lecture fand inzwischen digital zum Thema Forschungsethik mit über 70 Teilnehmenden von verschiedenen Orten statt. Den Kaffee und die Kekse, die es sonst im Besprechungsraum der Universitätsbibliothek gratis gibt, mussten sich die Teilnehmenden selbst neben ihren Rechner stellen, wenn sie es wollten. Eine Rückmeldung von einer Forscherin aus den Erziehungswissenschaften, Fachbereich 1 der SUH, lesen Sie hier:

“(...) ich finde das Format Coffee Lecture wirklich toll, hoffentlich dann auch mal live, in Farbe und mit Gebäck in Hildesheim. Das war ja total gut besucht und wertgeschätzt – Schön! Es tut den Leuten auch gerade jetzt so gut, glaube ich, wenn es solche tollen Angebote gibt, und Sie machen das auch wirklich toll! Am 13. Mai versuche ich auch wieder teilzunehmen! Ich freu mich drauf! Probleme mit Big Blue Button gibt es an vielen Stellen, im Moment höre ich kaum Gutes. Ich fand es aber insgesamt völlig ok, dass bei so vielen Teilnehmenden ein paar Leute mal Probleme haben, ist ja verständlich für alle, ich war auch kurz mal rausgeflogen, kam aber wieder rein und der Ton war durchweg gut! (...)”

[1] <https://www.uni-hildesheim.de/e-learning2020/> (3. Mai 2020)

[2] <https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/> (3. Mai.2020)

[3] <https://blogs.ethz.ch/coffeelectures/publikationen-zu-coffee-lectures/> (3. Mai 2020)

[4] <https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/leitlinien-zum-umgang-mit-forschungsdaten/> (3. Mai 2020)

[5] <https://bigbluebutton.org/> (3. Mai 2020)

Die Folgen der Pandemie

Corona verschärft die Ungleichheiten zwischen Mann und Frau und vergrößert die Krise